

VAKSINALARNING BOLALAR SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI**Bahodirova Mohichehra va Yusupova Sevinch****Alfraganus universiteti tibbiyot fakulteti,****Davolash ishi 23-36-guruh talablari,****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309789>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada vaksinalarning bolalar salomatligidagi ahamiyati qay darajada ekanligini va vaksinalar nima uchun qo'llanilishi haqida batafsil tushuntirib beramiz

Kalit so'zlar: vaksina, kasalliklar, og'ir, oldini olish, bolalar, dori-darmon, organizm, immunitet

Аннотация: В этой статье подробно рассматривается, насколько вакцины важны для здоровья детей и зачем они применяются

Ключевые слова: вакцина; заболевания; тяжёлые заболевания; профилактика; дети; лекарственные препараты; организм; иммунитет.

Annotation: This article provides a detailed explanation of the importance of vaccines for children's health and the reasons for their use

Keywords: vaccine, diseases, severe, prevention, children, medication, body, immunity

Kirish. Musulmonlar orasida emlash boshqa nom bilan aytganda vaksinatasiya borasida bir Qancha ixtiloflar yuzaga chiqmoqda va ko'pgina munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bir guruh bolalarni turli kasalliklarga qarshi emlashni yoqlab chiqsa, boshqa toifa esa turli sabablarni ko'rsatgan holatda, bunga umuman qarshi chiqmoqda. Vaksinatasiya bu tirik organizmning kasallik mikroblarini zaiflashtirgan holda kiritish orqali, unda mazkur kasallikka qarshi immunitetni shakllantirishdir. Emlashning ilk ko'rinishlari qadimgi Xitoy va Hindistonda ishlatilgani ma'lum.

Yevropada esa emlash bo'yicha ilk tajriba 1796-yil Angliyada Jenner ismli anketachi tomonidan amalga oshirilgan. Emlashning bu turi "enokulyasiya" deb atalgan. Dastlab emlash ishlari asosan qoramollarda amalga oshirilgani sababli Paster o'z preparatlariga lotin tilidan "sigir" deb tarjima qilinadigan "vaksina" nomini berdi. Paster 1881-yilda sibir yarasida, 1885-yilda esa quturishga qarshi vaksinalarni ishlab chiqdi.

Keyinchalik emlash dunyoning boshqa mamlakatlariga tarqaldi. Bugungi kunda Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida, xususan O'zbekistonda bolalar xalqaro standartlaridan kelib chiqqan holda, maxsus taqvim asosida, bir kunligidan boshlab 16 yoshgacha 11 bosqichda, 8 xildagi kasallikka qarshi vaksina bilan emlanadi. Mazkur turdagi vaksinalarga sil, difteriya, ko'kyo'tal, qoqshol, qizamiq, shol, tepki, gepatit B kasalliklariga qarshi vaksinalar kiritilgan.

Vaksinatasiya (emlash) – bu sun'iy immunitet hosil qilish bo'lib, organizmga patogen mikroorganizmlarning antigeni yuborilib, kasallik chaqiruvchi infeksiyalardan himoyalaniş usulidir. Organizmga mikroorganizm antigenini yuborgandan keyin unga qarshi maxsus antitelo ishlab chiqariladi. Vaksina bu yuqumli kasalliklarga qarshi immunitetni yaratish uchun mo'ljallangan tibbiy preparat hisoblanadi. Vaksina zaiflashgan yoki o'ldirilgan mikroorganizmlardan yoki ularning genetik muhandislik yoki kimyoviy vositalar yordamida olingan antigenlaridan tayyorlanadi. Vaksinalar – jiddiy va og'ir kasalliklardan himoya qiluvchi inyeksiya yoki tomchilardir.

Dori-darmonlar odamga kasal bo'lganda yordam beradi. Vaksinalar esa kasalliklarni paydo bo'lishini oldini oladi.

Vaksinalar bolangiz organizmiga kasalliklar chaqiradigan mikroblarni tanishni va eslab qolishni o'rgatadi. Emlangan bola organizmi xavfli mikrobnini uchratib qolganda uni darhol taniydi va shu zahotiyog unga qarshi kurashadi.

Vaksinalar immunitet tizimini kasalliklarga qarshi kurashishga tayyorlaydi. Bolalarda profilaktika taqvimini misol qilishimiz mumkin!

Profilaktik emlashlar taqvimi

Yoshi	Emlash turlari
	1-kunida VGV-1
	2-5 kunida BSJ-1
	2 oylikda penta-1 (AKDS-1, VGV-2, XIB-1), OPV-1 Rota-1, PNEVMO-1
	3 oylikda penta-2 (AKDS-2, VGV-3, XIB-2), OPV-2 Rota-2, PNEVMO-2
	4 oylikda penta-3 (AKDS-3, VGV-4, XIB-3), OPV-3, IPV-1
	9 oylikda IPV-2
	12 oylikda KPK-1, PNEVMO-3
	16 oylikda AKDS-4, OPV-4
	6 yosh KPK-2
	7 yosh ADS-M – 5, OPV-5
	9 yosh VPCH
16 yosh ADS-M – 6	

Eslatma: KPK – uch valentli qizamiq, qizilcha, epid parotitga qarshi tirik vaktsina
AKDS+VGV+XIB – besh valentli-ko'k'yo'tal, bo'g'ma, qoqshol, gepatit V va **XIB** infeksiyalariga qarshi vaktsina
Rota – rotovirus infeksiyaga qarshi ichiriladigan vaktsina
Pnevmo – pnevmokokk infeksiyaga qarshi vaktsina
IPV – inaktivlashgan poliomiyelet vaktsinasi
VPCH – odam papilloma virusiga qarshi vaktsina
OPV – og'iz orqali yuboriladigan poliomiyelet vaktsinasi
XIB – yiringli-septik kasalliklariga qarshi profilaktika uchun vaktsina
BSJ – silga qarshi vaktsina
ADS-M – bo'g'ma va qoqsholga qarshi vaktsina

Manba: ssv.uz

Vaksinalar xavfsiz va samarali. Vaksinalar o'limga olib keladigan kasalliklarni oldini oladi. Vaksinalar tabiiy infeksiyalarga qaraganda immunitetni yaxshiroq ta'minlaydi. Vaktsina qilish ba'zi holatlarda mumkin emas yoki ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Bunday hollarga quyidagilar kiradi:

Allergik reaksiyalar: agar bolada oldingi vaktsina tarkibidagi biron bir moddaga allergiya bo'lsa, vaktsina berishdan saqlanish kerak.

Salomatlik bilan bog'liq ayrim holatlar: Immun tizimi zaif bo'lgan bolalar yoki ba'zi surunkali kasalliklari bo'lgan bolalar uchun vaktsina qabul qilishda ehtiyotkorlik kerak.

Shu bilan birga, har bir vaktsina uchun alohida tavsiyalar va qoidalar mavjud, shuning uchun vaktsina olishdan oldin pediatr bilan maslahatlashish muhimdir. Ular bolaning individual holatini hisobga olib, kerakli tavsiyalarni bera olishadi

Vaksinadan so'nggi nojo'ya ta'sirlar agarda 1-bosqich emlashda kuzatilgan bo'lsa, ya'ni ularda emlanishdan keyin uch kun ichida tana xaroratining 38° darajagacha ko'tarilishi, vaktsina olgan joyda qizarish, salgina og'riq yoki bo'rtib turishlar, ba'zida yengil 2-3 kunda o'tib ketuvchi shamollash alomatlari, mushaklarda yoki bo'g'imlarda 1-2 kunlik og'riqlar kuzatilgan bo'lsa, bu holatlar 2-bosqichdan keyin aynan shu odamlarda kuzatilishi ham, kuzatilmasligi ham mumkin

Sababi, vaksinadan keyingi vaqtinchalik reaksiyalar inson organizmining individual moslashuvchanligidir.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki 2000-yilgacha mamlakatimizda bolalar atigi 6 turdagi infeksiyaga qarshi emlangan bo'lsa, hozirga kelib, yana 7 turdagi vaktsina profilaktik emlash kalendariga kiritilgan va ularning aksariyati bola bir yoshga to'lguniga qadar qo'llaniladi.

Vaksinalar hayotni saqlab qoladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, faqatgina qizamiqqa qarshi vaktsina 2000-2017 yillar oralig'ida 21 milliondan ortiq o'limning oldini olgan.

Xulosa: Vaksinalar bolangizni sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklardan, ayniqsa emizikli bolalar kabi immuniteti rivojlanayotgan shaxslardan himoya qilishga yordam beradi.

Farzandingiz emlangan bo'lishi juda muhim. Aks holda, bir paytlar ko'plab mamlakatlarda yo'q qilingan qizamiq, difteriya, poliomiyelit kabi o'ta yuqumli kasalliklar yana qaytib kelishi mumkin.

Vaksinalar farzandingizning sog'lom o'sishiga yordam berishi mumkin. Bolalarni hatto mamlakatingizda aniqlanmagan kasalliklarga qarshi ham emlash kerak, chunki agar odamlar ularga qarshi emlanmasa, bu kasalliklar tezda yana paydo bo'lishi mumkin.

Ba'zi kasalliklar vaksinalar tufayli ko'plab mamlakatlarda endi qayd etilmaydi. Biroq, agar odamlar emlanishni to'xtatsa, bu kasalliklar yana qaytishi va himoyalangan bolalarni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Vaqtida emlash rejangizga amal qiling va bolangiz xavfsiz va himoyalangan ekanligiga ishonch hosil qiling

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.2020 "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati» DM
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). "Immunizationcoverage", World Health Organization, 2022.
- 3.Ahmedov, A. R. "Profilaktik emlashlarning ahamiyati va turlari", Tibbiyot va Sog'lom Turmush jurnali, 2020, №3.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligi agentligi. "Vaksinalarni ng bolalar sog'lig'idagio'rni", Toshkent, 2021.
- 5.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Emlash bo'yicha milliy kalendar", Toshkent, 2023